

MENGGAGAS SKETSA KONSEP DAKWAH KONTEMPORER (Perspektif Historis-Paradigmatik)

Oleh: Sokhi Huda*

Abstrak : Sekarang ini, kehadiran era kontemporer telah merasuk kedalam sendi-sendi kehidupan dalam sejarah global umat manusia. Nuasanya tidak lagi arogan dan individualis seperti era modern, tidak justifikatif seperti era pertengahan, dan tidak romantis seperti abad klasik. Era kontemporer tampil dengan dekorasi dan semangat baru dengan memanfaatkan khazanah era-era sebelumnya sebagai bahan bangunan baru yang lebih indah. Keindahan inilah yang merupakan idaman masyarakat kontemporer. Idaman ini berembrio “kerinduan untuk kembali ke alam klasik”, dengan muatan nilai-nilai moral, etika, hak-hak asasi, dan spiritual/keagamaan. Oleh karena itu, sifat “*rahmah li al-‘alamin*” dakwah benar-benar dituntut mampu memenuhi idaman tersebut. Dakwah pada era kontemporer tidak dapat memaksakan dirinya dengan penggunaan model arogan/radikal atau mengutamakan penjelasan, model justifikatif, atau bahkan model romantis, secara spekulatif. Ia dituntut mampu meramu semua model itu kedalam kemasan baru yang lebih kreatif, dekoratif, asasi, dan non-responsif. Ramuan inilah yang merupakan karakteristik dakwah kontemporer. *Da’i* kontemporer benar-benar sadar bahwa dirinya adalah manusia dan *mad’unya* juga manusia. Dia memperlakukan *mad’u* secara adil dan kasih-sayang sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri secara adil dan kasih-sayang. Kesadaran dan perlakuan tersebut merupakan *grand idea* (ruh) dakwah kontemporer. *Grand idea* inilah yang merupakan inti sketsa konsep dakwah kontemporer yang digagas dalam tulisan ini.

Kata-Kata Kunci : era kontemporer, menggagas, sketsa konsep, profil dakwah.

* Penulis adalah dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, DPK di Fakultas Dakwah IKAHA Tebuireng Jombang.

Pendahuluan

Dalam laku historis sekarang ini, “kontemporer” menjadi bukan sekadar kata atau istilah komunikatif. Ia justru eksis dengan kandungan esensi yang praksis. Ia sepangkat pentingnya dengan istilah-istilah “modern”, “pertengahan”, dan “klasik” dalam tipologi zaman sejarah global umat manusia. Dalam konteks ini, tidak layak jika istilah “kontemporer” dibandingkan dengan istilah-istilah komunikatif semisal “aku”, “engkau”, atau “dia”.

Meskipun terdapat ketidaktandasan batas masa bagi identitas “era kontemporer” –sebagaimana perbincangan para ahli sosiologi—tetapi pergerakan hasrat *socio-culture* manusia justru mempertajam warna historisnya dengan munculnya berbagai kecenderungan dekoratif. Kecenderungan dekoratif ini –dalam hemat penulis—tampak lebih cocok sebagai sebuah klaim identitas, karena sifat “era kontemporer” yang tidak responsif terhadap “era modern”. Hal ini berbeda dengan “era modern” yang responsif terhadap “era pertengahan” dan “era pertengahan” yang responsif terhadap “era klasik”.

Pada umumnya, “era kontemporer” diklaim mulai abad ke-20 yang diawali oleh munculnya kecenderungan filosofis, metodologis keilmuan, isu-isu sosial dan keagamaan, sampai pada maraknya dekorasi berupa pergerakan hasrat *socio-culture*. Klaim ini muncul pertama kali dari kalangan ilmuan filosofis, kemudian diikuti oleh para ilmuwan sosiologis. Di sisi lain, para ahli studi agama-agama lebih suka mengajukan eksplanasi prediktif bahwa abad ke-21 merupakan abad kembalinya agama-agama dan abad suci. Kembalinya agama-agama ini kemudian penulis masukkan sebagai bagian karakteristik “era kontemporer”, dengan pertimbangan logika historis. Bahkan lebih jauh daripada itu, Fredrich Max Muller (Bapak studi agama modern kelahiran Jerman) memberikan klaim bergaya dekonstruktif dan strukturalis bahwa “*The real history of men is the history of*

religions” (Sejarah sesungguhnya manusia adalah sejarah agama-agama)¹.

Dari kilas lintas di atas, ada dua persoalan baru yang menarik untuk dipecahkan, yaitu *pertama*: sifat non-responsif “era kontemporer”. Sifat ini memberikan keleluasaan kepada kita untuk menyelami lebih jauh makna-makna yang tersurat dan tersirat dalam realitas sejarah dan budaya umat manusia, dan juga makna-makna yang bersifat prediktif. Keleluasaan ini sama sekali berbeda dengan model kajian atas tipologi-tipologi “modern”, “pertengahan”, dan “klasik” yang cenderung monoton karena ketandasan gaya kesemua tipologi itu yang responsif. *Kedua*: sikap dekoratif sebagai identitas “era kontemporer” membuka peluang yang lebih kreatif, karena sikap tersebut dapat berupa toleransi, akomodasi, kompromi, kreasi baru, atau bahkan nostalgia dalam suasana baru.

Kemudian kaitannya dengan dakwah, perlu dilakukan kreasi berupa aktifitasnya yang kompatibel terhadap perkembangan era terkini, yang tidak lain dalam konteks paparan di atas adalah “Profil Dakwah Kontemporer”. Konsep “*rahmah li al-‘alamin*” dakwah niscaya perlu diupayakan agar mampu menembus segala penggal ruang dan waktu, termasuk ruang kekinian dan saat terkini. Dengan demikian, secara konseptual, model-model dakwah klasik, pertengahan, dan modern yang bergaya responsif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali sebagai khazanah, untuk kemudian diramu kedalam kemasan baru yang dekoratif dan non-responsif.

Atas dasar pertimbangan konseptual di atas, tulisan ini bermaksud menggagas sketsa konsep dakwah kontemporer. Dari sinilah kemudian muncul lima persoalan sistematis yang menarik untuk dipecahkan, yaitu: (1) kapanakah kontemporer mulai sebagai identitas era historis?, (2) bagaimanakah konsepsi

¹ Pendapat Muller ini sebagaimana dikutip oleh Ahmad Norma Permata, (ed.), *Metodologi Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 19.

tentang karakteristik kontemporer?, (3) bagaimanakah profil dakwah kontemporer?, (4) bagaimanakah bentuk-bentuk dialog antara model dakwah kontemporer dan model-model dakwah modern, pertengahan, dan klasik?, dan (5) perangkat-perangkat apa saja yang diperlukan oleh dakwah kontemporer?.

Sedangkan fokus gagasan ditentukan pada dua hal, yaitu: (1) kerangka filosofis dan (2) kerangka metodis.

Ada tiga alasan dalam penentuan fokus tersebut, yakni: (1) istilah “kontemporer” merupakan istilah tipologi zaman historis dan oleh karenanya niscaya diperlukan kerangka filosofis sebagai “pisau bedah” utama, (2) agar diperoleh landasan bagi metode aktifitas, maka kerangka metodis perlu diproporsikan, (3) alasan pertama dan kedua dipandang layak oleh penulis untuk ukuran sketsa konsep.

Sekilas tentang Peristilahan “Kontemporer”

Pada topik ini sengaja dipilih “kontemporer” sebagai istilah, meskipun ada istilah lain yang kadangkala digunakan sebagai padanannya, yaitu “Posmodernisme”.

Ada dua alasan dalam kesengajaan di atas, yakni *pertama*: penulis mengikuti tradisi beberapa referensi yang kredibel untuk mendeskripsikan gagasan makro-konseptualnya; di antaranya adalah Josep Bleicher² dan Margaret M. Poloma³, juga Ian G. Barbour⁴. *Kedua*: istilah “kontemporer” penulis pandang lebih selamat dari perdebatan terminologis dibandingkan dengan

² Josep Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980).

³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 1994).

⁴ Ian G. Barbour, *Issues in Science and Religion* (New York: Torchbooks Harpers Row Publishers, 1996). Barbour menggunakan istilah “kontemporer” untuk menggambarkan isu-isu dalam ilmu pengetahuan dan agama menurut tipologi zaman sejarah.

istilah “Posmodernisme”⁵. Alasan kedua ini terutama dimaksudkan oleh penulis untuk tercapainya harmoni isi topik secara utuh dan tandas.

Substansi istilah “kontemporer” –dengan arti “sekarang”, “kini”—terutama direferensikan pada pendapat Foucault: “Masa ketika kita hidup adalah sangat menarik; hal ini perlu dianalisis dan dirincikan. Kita patut bertanya kepada diri kita sendiri: ‘apakah hakikat zaman kita’”⁶. Dengan ini, oleh karena kita hidup di masa kini, masa sekarang, maka dipilihlah istilah “kontemporer”, meskipun masa kini adalah masa posmodern dalam terminologi padanannya.

Konsepsi tentang Periodisasi dan Karakteristik Era Kontemporer

Dalam sub ini digunakan perbandingan periodik antara sejarah global dan sejarah Islam. Kemudian, secara khusus mengenai konsepsi tentang era kontemporer dan karakteristiknya, dicoba untuk ditemukan garis kompromi antara keduanya sebagai penegasan objek topik. Hal ini didudukkan dalam koridor konsep “*rahmah li al-‘alamin*” dakwah.

Pertama: era kontemporer dalam periodisasi sejarah global.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa era historis tertentu –termasuk “era kontemporer” sendiri—diawali oleh munculnya kecenderungan filosofis, kemudian kecenderungan metodologis, keilmuan, isu-isu sosial dan keagamaan, sampai pada maraknya dekorasi berupa pergerakan hasrat *socio-culture*.

⁵ Perdebatan terminologis tentang istilah “posmodernisme” dapat dibaca pada Bryan S. Turner, *Teori-Teori Sosiologi Modernitas dan Posmodernitas*, terj. Imam Baehaqi dan Ahmad Baidlowi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 3-45, pada bab Pendahuluan: Mendefinisikan Posmodernitas.

⁶ Michel Foucault, “Structuralism dan Post-Structuralism: an Interview”, *Telos* (1983), 206.

Kecenderungan filosofis seringkali dijadikan sebagai klaim bagi kelahiran era historis, karena ia merupakan landasan utama perilaku keilmuan dan sosial, sehingga terwujudlah bangunan besar berupa kurun historis tertentu. Hal ini senada dengan hasil penelitian dan pandangan Ahmad Tafsir yang menyatakan bahwa ada dua hal yang mewarnai dunia, yaitu filsafat dan agama⁷.

Dari beberapa referensi, diperoleh penjelasan bahwa periodisasi sejarah global adalah sebagai berikut:

1. Periode Klasik : abad ke-6 SM sampai dengan abad ke-6.
2. Periode Pertengahan/ Skolastik : abad ke-7 sampai dengan abad ke-13.
3. Periode *Renaissance* : abad ke-14 sampai dengan abad ke-16.
4. Periode Modern : abad ke-17 sampai dengan abad ke-19.
5. Periode Kontemporer : mulai abad ke-20.⁸

Secara ringkas, corak kehidupan manusia pada masing-masing periode adalah demikian; *pertama*: pada Periode Klasik, perkembangan kehidupan dikuasai oleh filsafat dan peletakan fondasi logis bagi ilmu pengetahuan. Periode ini memberikan peluang yang besar bagi pertumbuhan kebebasan berpikir manusia.

Kedua: pada Periode Pertengahan/ Skolastik, hegemoni agama mengambil peran secara paksa terhadap kebebasan berpikir abad klasik. Semua klaim kebenaran dan ilmu dipaksa tunduk kepada agama (gereja).

⁷ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Hingga James* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 1.

⁸ Lihat misalnya Barbour, *Issues in Science and Religion* (New York: Torchbooks Harpers Row Publishers, 1996). Dalam buku ini, Barbour menyajikan tulisan yang luas, dengan menghadirkan isu-isu keilmuan dan keagamaan secara historis. Bandingkan dengan Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati sejak Thales hingga James* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

Ketiga: pada Periode *Renaissance*, manusia melakukan revolusi dalam bentuk pemberontakan terhadap hegemoni gereja. Revolusi ini dipelopori oleh sejumlah tokoh humanis di Italia dan Perancis. Khazanah kebebasan berpikir dan berkarya manusia pada abad klasik, yang terpasung oleh abad pertengahan, diperjuangkan kembali secara arogan oleh masa *Renaissance*, sehingga masa ini dikenal sebagai masa Humanisme (masa penemuan kembali jati diri dan kebebasan manusia).

Keempat: pada Periode Modern, manusia mempertandas jati diri dan kebebasannya untuk berpikir, berkarya, dan mengembangkan properti kehidupannya. Pada abad ini Rasionalisme berkembang pesat sebagai fondasi modernisme, berbekal semboyan monumental yang dikemukakan oleh Rene Descartes (tokoh utama Rasionalisme): “*cogito ergo sum*” (aku berpikir, jadi aku ada). Perkembangan ilmu, teknologi, dan budaya pada abad modern sungguh luar biasa. Bahkan dapat digambarkan bahwa perkembangan kehidupan pada abad ke-18 dan ke-19 mengungguli ribuan tahun usia manusia, khususnya dalam pencapaian kualitas ilmu pengetahuan.

Disamping itu, ada hal yang penting untuk dicatat, yaitu bahwa abad modern benar-benar telah berdiri kokoh dengan Rasionalismenya. Di tangan Cartesian, Rasionalisme berwajah dualistik, yang berpuncak substansi bahwa realitas dunia ini, tak ubahnya ibarat sebuah mesin raksasa tanpa unsur spiritual yang namanya Tuhan.⁹ Bahkan lebih ekstrem lagi, Rasionalisme di tangan Nietzsche menjadi ateis-nihilis, lewat retorika agitatifnya dalam salah satu bukunya: “...Kemanakah Tuhan larinya? Aku akan jelaskan pada kalian. Kita telah membunuhnya. Kita semua adalah pembunuh. Belumkah kita sadar dengan para penggali pusara yang sedang menguburkan Tuhan? Tuhan telah mati. Tuhan tetap mati.”¹⁰

⁹ Syamsul Arifin, et.al., *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: SIPRESS, 1996), 25.

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur'an, Realitas Sosial, dan Limbo Sejarah* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 39.

Sedangkan pada periode kontemporer, terutama mulai abad ke-21, muncul “kerinduan manusia untuk kembali ke alam klasik”. Manusia pada periode ini menemukan kesadaran tentang ketercengkraman dirinya oleh mekanisme abad modern, yang membuat hidupnya bersifat mekanis, individualis, dan gersang secara psikologis. Tetapi kesadaran ini tidak dilakukannya secara responsif dan antisipatif sepenuhnya terhadap ruh abad modern, karena abad modern diakuinya telah memberikan andil besar dalam usaha memajukan kebudayaan dan peradaban umat manusia.

Alam klasik yang dirindukan sebagai tempat kembali oleh manusia pada abad kontemporer adalah nilai-nilai moral, etika, hak-hak asasi, dan spiritual/ keagamaan. Dalam konteks ini, para Sarjana terkenal memberikan analisis yang cukup menarik. DR. Harvey Cox, penulis buku “*The Secular City*” (kota sekuler), menyebut abad ke-21 sebagai “Abad Kembalinya Agama-Agama”, setelah pada abad ke-20 kota-kota dunia telah tersekularisasikan (memisahkan diri dari agama, bahkan memusuhi agama). Sedangkan DR. Daniel Bell, penulis buku tahun 1970-an yang berjudul “*The End of Ideology*” (berakhirnya ideologi), menyebut abad ke-21 sebagai “Abad Suci” (*The Return of the Sacred*).

Kedua: era kontemporer dalam periodisasi sejarah Islam.

Dari beberapa referensi diperoleh keterangan bahwa periodisasi sejarah Islam adalah sebagai berikut:

1. Kurun klasik : abad ke-6 sampai dengan abad ke-13 (dari masa Nabi sampai dengan akhir kekuasaan Dinasti Abbasiyah).
2. Kurun Pertengahan : abad ke-14 sampai dengan abad ke-18 (akhir kekuasaan Dinasti Abbasiyah sampai menjelang munculnya semangat modernisme Islam).

3. Kurun Modern : mulai abad ke-18 sampai sekarang.¹¹

Secara ringkas, corak sej arah Islam pada masing-masing periode adalah demikian; *pertama*: pada Periode Klasik, Islam membangun periode formatifnya. Dapat dikatakan bahwa periode ini merupakan *uswah-hasanah* bagi periode-periode selanjutnya. Periode ini merupakan masa peletakan fondasi Islam, perluasan wilayah, pemancangan stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sampai pada tercapainya puncak sejarah Islam berupa “*the Golden Age of Islam*” (Abad keemasan/ kejayaan Islam) pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, sebagaimana direkam oleh Maurice Lombard¹².

Kedua: pada Periode Pertengahan, umat Islam tenggelam dalam romantisme tasawuf, sedangkan kebudayaan klasik Islam tenggelam oleh pesatnya kemajuan modernisme Barat, bahkan umat Islam berposisi sebagai konsumen ilmu pengetahuan Barat. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan yang dirintis pada abad klasik, beralih ke Barat (Eropa) dan menjadi sumbangan besar Islam bagi modernisme Barat. Peralihan ini terjadi karena faktor transformasi sosial dan faktor politik pada saat Dinasti Abbasiyyah—sebagai pusat kekuatan peradaban Islam di Baghdad—

¹¹ G.E. von Grunebaum. *Classical Islam: a History 600 A.D. - 1258 A.D.* (Chicago: Aldine Publishing, 1st Edition, 1970); Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education* (Colorado: University of Colorado Press, Boulder, 1964). Bandingkan dengan Masudul Hasan, *History of Islam: Classical Period 571-1258 C.E.* (Delhi, India: Adam Publishing, 1995); Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 276, membagi tiga kurun sejarah Islam: kurun klasik (650-1200 M.), kurun pertengahan (1200-1800 M.), dan kurun baru (1800-... M.). Lihat juga Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

¹² Maurice Lombard, *The Golden Age of Islam* (Amsterdam: North-Holland Publishing Company; Oxford, New York: American Elsevier Company, 1975).

jatuh oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 dan Cordoba —sebagai pusat peradaban Islam di Spanyol— jatuh oleh Raja Nasrani Seville pada tahun 1238 M.

Ketiga: pada Periode Modern, muncul gagasan responsif di kalangan umat Islam terhadap modernisme Barat, yang menyangkut interaksi tradisi Islam dengan berbagai ide dan institusi masyarakat modern. Pada periode modern ini tokoh-tokoh Islam berusaha membangkitkan khazanah Islam ke permukaan global. Ada empat gagasan pokoknya, yaitu *pertama:* Jamal al-Din al-Afghani (Persi, 1839-1897) memberikan perhatian utama kepada kebangkitan dan solidaritas muslim untuk merespons penetrasi Barat. Ia mempromosikan gagasannya itu ke Afghanistan, Iran, Mesir, Paris, London, dan Istanbul. *Kedua:* Muhammad Abduh (Mesir, 1849-1905) menekankan pada harmoni antara Islam dan modernitas, dengan acungan “pisau juang” *ijtihad*, agar Islam bebas dari kekakuan interpretasi dalam menyikapi tuntutan masyarakat modern.¹³ *Ketiga:* Jama'ah Islamiyyah (Pakistan) serta Ikhwan al-Muslimin dan Jihad al-Islam (Mesir) membangun gerakan politik yang disebutnya *jihad* (dalam terminologi *religious war*) sebagai konter terhadap gerakan intelektual *ijtihad*, untuk melawan dominasi Barat. *Keempat:* Wahhabiyyah (Saudi Arabia) mengonsentrasikan pada penggalangan untuk “kembali kepada sumber orisinal Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah”.¹⁴

Keempat gagasan tersebut merupakan embrio penting munculnya gagasan modernisme dalam Islam, yang berkembang pada modernisasi di berbagai negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk di Indonesia.

¹³ Dessouki dalam *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 10 (New York: Macmillan Publishing Company, 1993), 14. Selain kedua tokoh tersebut, teragenda sejumlah tokoh dari India, Pakistan, Mesir, Fertile Crescent, dan Maghreb. Bandingkan dengan John L. Esposito, *Islam and Politics* (New York: Syracuse University Press, 1984), 44-51.

¹⁴ *Ibid.*, 17.

Sedangkan mengenai “era kontemporer” sendiri dalam periodisasi sejarah Islam, penulis tidak menjumpai referensi yang tegas. Hal ini –dalam hemat penulis—disebabkan oleh minimal dua hal, yaitu: (1) gagasan modernisme di kalangan umat Islam terus menggema hingga saat ini, karena usahanya untuk tetap merespons modernisme Barat dan untuk membangkitkan kebudayaan Islam dan (2) modernisme dalam Islam berkuat dalam skala-skala moral, etika, semangat ideologis, dan kampanye anti Barat, padahal di sisi lain, Barat telah kuat eksistensinya sampai sekarang dengan produk-produknya berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aneka kebudayaan lainnya.

Ketiga: penegasan era kontemporer sebagai objek topik.

Era kontemporer yang dimaksudkan sebagai objek topik dalam tulisan ini adalah era kontemporer dalam sejarah global, karena dalam khazanah sejarah Islam sendiri batas identitas era kontemporer tidak jelas kemunculan tanda-tandanya sebagaimana penjelasan di atas. Di samping itu, arah konseptual tulisan ini sengaja diporsikan dalam koridor konsep “*rahmah li al-‘alamin*” dakwah yang tidak terbatas pada umat Islam sendiri sebagai sasaran dakwah.

Lebih jauh daripada penjelasan poin pertama di atas, topik ini juga memperhatikan tanda-tanda objek yang tampak membuat corak kontemporer semakin tandas. Di antaranya adalah: (1) munculnya kecenderungan kajian yang memusatkan perhatian kepada manusia dan bahasanya (*humaniora*, hermeneutik, dan *linguistic analysis*), (2) semakin maraknya studi agama-agama, (3) tumbuh suburnya aliran-aliran kesenian yang menggabungkan instrumen klasik dan modern, menggabungkan pesan-pesan sosial dan keagamaan, (4) muncul dan tandasnya corak seni baru dengan indikasi khas kontemporer, yaitu warna ungu dan pink, dengan referensi utama warna metalik, dan kadangkala dipadu dengan pernik-pernik serta kilap dan kelip yang mendekorasi alam seninya, (5)

maraknya kesenian transisional dalam kemasan baru yang kreatif dan dipadu dengan gagasan artistik modern semisal “Ketoprak Humor”, “Ludruk Glamor”, “Gardu Cak Nun”, (6) semakin maraknya kemasan acara semisal “Dunia Lain” sebagai informasi dan *entertainment (info-tainment)*.

Hal yang penting dalam semua tanda di atas adalah adanya “ruh kontemporer” sebagaimana dijelaskan di muka, bukan sekadar fenomena, ekspresi, dan *sign*. Makna inilah yang ditangkap kaitannya dengan gagasan sketsa konsep dakwah kontemporer sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Profil Dakwah Kontemporer; Gagasan Sketsa Konseptual

Pembahasan pada bagian ini merupakan produk gagasan dengan mempertimbangkan karakteristik era kontemporer – sebagaimana penjelasan di muka—sebagai objek dasar konstruksi gagasan.

Karakteristik era kontemporer bertumpu pada “**kerinduan manusia untuk kembali ke alam klasik**”, dengan muatan nilai-nilai moral, etika, hak-hak asasi, dan spiritual/ keagamaan. Sebagai contoh, ada seorang artis yang mengaku bahwa dia ikut kegiatan zikir yang dipimpin oleh K.H. Arifin Ilham hanya ingin menangis, karena di situlah dia dapat menangis. Dari status dirinya sebagai artis sudah dapat diduga bahwa dia terbiasa dengan gaya hidup yang selalu fit dan glamor, diwarnai oleh kesenangan pada hampir setiap sisi kehidupannya. Tetapi justru keadaan seperti itu membuat psikisnya gersang, sampai dia menemukan obatnya dengan tangis dan itu diperolehnya dalam zikir. Di sinilah dapat dipahami makna kerinduan manusia kontemporer terhadap spiritualitas/ agama. Artis itu hanyalah salah seorang yang secara jujur mengaku, dan sangat mungkin bahwa selain dia, di antara para artis atau orang-orang yang termakan oleh ruh modernisme ada banyak orang yang mengalami kondisi psikis dan kesadaran yang sama dengannya. Hanya saja, mungkin mereka belum sempat mengakuinya secara

jujur atau belum sempat menjemput obat yang telah disadarinya sendiri. Kemudian dari pengakuan artis tadi, secara psikologis penulis dapat berteori atau minimal mengajukan hipotesis-asumtif bahwa tangis merupakan aktifitas penting sebagai obat bagi kegersangan spiritual dalam kehidupan masyarakat modern.

Kerinduan manusia tersebut bernuansa “humanis” yang dijiwai oleh semangat moral dan spiritual; dengan deskripsi singkat bersifat humanis-moralis, humanis-etis, humanis-spiritual, atau humanis-religius. Demikian ini berbeda dengan karakter era modern yang bersifat humanis-individualis, humanis-nihilis, atau bahkan humanis-ateis; berbeda dengan karakter era pertengahan yang bersifat religius-kontrahumanis; juga berbeda dengan karakter era klasik yang bersifat humanis-filosofis.

Atas dasar karakter itulah berikut ini digagas skesta konsep dakwah kontemporer yang meliputi dua sokogurunya, yaitu: (1) kerangka filosofis dan (2) kerangka metodis.

1. Kerangka Filosofis

Pada era kontemporer pandangan filosofis dakwah perlu diubah menjadi humanis-spiritual, humanis-religius, atau **humanis-ilahiah**. Paradigma filosofis ini perlu ditancapkan secara kokoh dan dikibarkan secara luas, agar dakwah tidak terjebak kembali ke paradigma periode-periode sebelumnya yang cenderung berwajah ilahiah-humanis.

Ada bedanya antara paradigma humanis-ilahiah dan paradigma ilahiah-humanis. Paradigma humanis-ilahiah bergerak dari manusia ke Tuhan, yang berarti menjadikan manusia sebagai subjek. Tetapi paradigma ilahiah-humanis bergerak dari Tuhan ke manusia, yang berarti menjadikan manusia sebagai objek.

Sepintas, perbedaan antara kedua paradigma itu tampaknya denotatif, akan tetapi sebenarnya substansial, karena implikasi antara keduanya besar dan benar-benar substansial. Implikasi tersebut terutama menyangkut tiga hal strategis, yakni: (1) cara pandang *da'i* terhadap dirinya sendiri, (2) cara pandang *da'i*

terhadap *mad'u*, dan (3) cara *da'i* memperlakukan *mad'u*, sebagai akibat cara pandang *da'i* terhadap dirinya sendiri dan *mad'u*.

Pertama: cara pandang *da'i* terhadap dirinya sendiri. *Da'i* kontemporer –dengan paradigma humanis-ilahiah—memandang dengan penuh kesadaran bahwa dirinya adalah “manusia” yang memperoleh amanat dakwah dari Tuhan. Dengan cara pandang ini, *da'i* hanya boleh bangga terhadap amanat itu kepada dirinya, akan tetapi tidak layak membanggakan diri karena memperoleh amanat tersebut. Dengan cara pandang ini, dia tidak berperilaku “*sok*” (merasa serba); misalnya *sok* suci, *sok* bersih, *sok* benar seakan tanpa cela dan salah. Memang, hampir dapat dikatakan, tiada seorang pun yang hati nuraninya mengatakan bahwa dirinya tanpa cela dan salah, akan tetapi perilakunya dapat saja sebaliknya jika tidak dipatri secara kuat oleh cara pandang kemanusiaannya.

Ada contoh penting untuk pokok pikiran di atas, yaitu sikap kompromistik Aa Gym (K.H. Abdullah Gymnastiar) ketika menerima kritik dari masyarakat. Dalam sebuah ceramahnya dia sempat menceritakan bahwa dirinya sering menerima kritik, termasuk kritik via SMS, bahwa ceramahnya kurang berbobot dan tidak banyak menukil dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis, sehingga terkesan seperti dialog lepas yang dibalut surban. Terhadap kritik tersebut, Aa Gym tidak bersikap emosional, akan tetapi justru berterimakasih kepada para pemberi kritik serta mengharapkan saran-saran dan petunjuk dari mereka. Ini merupakan contoh riil kesadaran *da'i* bahwa dirinya adalah manusia, bukan malaikat, dan oleh karenanya dia tidak luput dari lupa, salah, kekurangan disamping kelebihan, atau sifat-sifat manusiawi lainnya.

Jika *da'i* berperilaku membanggakan diri karena menerima amanat dakwah, maka dia terjebak kedalam paradigma ilahiah-humanis. Indikasinya secara mudah dapat dilihat pada perilaku-perilaku *sok* superior, *sok* benar, *sok* terhormat sehingga dia bersikap memaksa orang lain agar menghormatinya, ceramahnya *sok* justifikatif. Termasuk kedalam kategori ini adalah sikap

emosional ketika memperoleh kritik terhadap materi atau metode dakwahnya, sengaja menyembunyikan kebenaran karena alasan prestise, sengaja menutup-nutupi kelemahannya sebagai *da'i* padahal kelemahan itu berakibat fatal pada hasil dakwah yang dilakukannya.

Kedua: cara pandang *da'i* terhadap *mad'u*. *Da'i* kontemporer memandang bahwa *mad'u* sebagai subjek, bahkan subjek aktif yang mengambil keputusan terakhir bagi keberhasilan dakwah. Ilustrasinya adalah sesungguhnya apapun *da'i* berdakwah, dengan metode dan strategi canggih bagaimanapun, atau seberapa banyak kitab yang didakwahnya, pada akhirnya, *mad'u* sendirilah yang menentukan keputusan terbaik bagi dirinya sendiri untuk menerima atau menolak, melaksanakan atau tidak terhadap pesan dakwah. Inilah makna sentral *mad'u* sebagai subjek, bukan objek.

Dengan cara pandang bahwa *mad'u* adalah subjek, *da'i* menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah mediator, bukan *decision maker*, dan bukan pemberi hidayah¹⁵. Dengan kesadaran ini, *da'i* memposisikan *mad'u* dalam peran penting, bahkan lebih penting dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jika seandainya kesungguhan *da'i* benar-benar kuat untuk mencapai keberhasilan dakwah, maka hal itu ditransformasikannya kedalam bentuk kesungguhannya memberi teladan yang baik kepada *mad'u*, bukan pada kesungguhannya mempertinggi agitasi dakwahnya. Dari sinilah kemudian lahir konsep *da'wah bi al-hal*. Ini berarti bahwa secara teoretis, *da'wah bi al-lisan* lahir lebih dulu daripada *da'wah bi al-hal*.

Cara pandang sebagaimana penjelasan di atas perlu dipertegas dengan perilaku kemanusiaan *da'i* terhadap *mad'u* secara santun, penuh hormat dan penghargaan, serta tidak

¹⁵ Nabi pernah mendapat penegasan dari Allah sebagaimana direkam dalam al-Qur'an: "Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah (kepada manusia), akan tetapi Allahlah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehedakiNya". Lihat Q.S. 25 (al-Qasas): 56.

angkuk. Singkatnya, *da'i* perlu memperlakukan *mad'u* secara manusiawi.

Dalam Ilmu Budaya Dasar dikemukakan aspek-aspek perwujudan diri manusia meliputi: kasih-sayang, keindahan, ketentraman/ kebahagiaan, tanggung jawab, pandangan hidup, keyakinan, harapan, rasa keadilan, dan rasa penderitaan.¹⁶

Di antara aspek-aspek tersebut, aspek terdepan –dalam arti terpenting—adalah kasih-sayang. Bahkan jika dikaitkan dengan teori perwujudan diri manusia menurut Islam versi penulis, kehidupan diciptakan oleh Tuhan dengan sifat kasih-sayangNya. Sebagian isi kehidupan itu adalah manusia. Kemudian dalam diri manusia terpancar kasih-sayang Tuhan. Jika hal ini diperhatikan dengan baik, maka *da'i* kontemporer perlu memandang dan memperlakukan *mad'u* dengan penuh kasih-sayang, karena kasih-sayang, terutama kaitannya dengan dakwah, merupakan media psikologis yang paling sensitif dan ampuh dalam proses transformasi pesan untuk mengajak *mad'u* ke jalan Tuhan.

Demikian itu senada dengan penjelasan teoretis Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Fatihatul 'Ulum* untuk konsumsi pendidikan (transformasi ilmu). Di dalamnya dia menjelaskan bahwa seorang guru hendaknya memiliki sifat kasih-sayang kepada para muridnya dan memperlakukan mereka dengan lembut seperti dia memperlakukan anaknya sendiri, karena dengan cara itulah transformasi ilmu dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, hendaklah guru selalu bersikap jujur dan memberi teladan yang baik kepada mereka. Hendaklah guru menegur jika para

¹⁶ Lihat Redi Panuju, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Gramedia, 1995); Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: PT Refika Aditama, 1998); Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar: untuk IAIN, semua Fakultas dan Jurusan* (Bandung: Pustaka Setia, 1997); Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991); P. Hariyono, *Pemahaman Kontekstual tentang Ilmu Budaya Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

muridnya berlaku buruk, memuji dan mendorong mereka apabila perbuatan mereka patut mendapatkan pujian¹⁷.

Terma kasih-sayang dalam kamus dakwah disebutkan dalam al-Qur'an: "Katakanlah Muhammad: jika engkau sekalian mencintai Allah dan RasulNya, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang."¹⁸

Dalam ayat tersebut, terma yang diangkat adalah cinta, mencintai (*al-hubb, yuhibb*). Tetapi penulis cenderung mengidentifikasinya kasih-sayang, untuk konteks penjelasan di atas. Secara konseptual, ada dua hal yang patut dicatat dari ayat di atas, yakni: (1) kasih-sayang sebagai media psikologis dalam dakwah dan (2) posisi strategis teladan dalam koridor terma kasih-sayang dakwah.

Ketiga: cara *da'i* memperlakukan *mad'u*, sebagai akibat cara pandang *da'i* terhadap dirinya sendiri dan *mad'u*. Penjelasan tentang hal ini telah disebutkan dalam pembahasan poin pertama dan kedua di atas. Intinya adalah perlakuan *da'i* kepada *mad'u* ditentukan oleh cara pandang *da'i* terhadap dirinya sendiri dan *mad'u*.

2. Kerangka Metodis

Nuansa metodis yang kompatibel untuk dakwah kontemporer adalah metode-metode yang **bersifat dialogis, partisipatif, eksploratif, dan dekoratif**. Semua sifat ini tentu saja tetap konsisten pada muara kerangka filosofis sebagaimana penjelasan di muka. Metode apapun dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sirkumtanti (bersifat situasional dan kondisional), dengan memperhatikan keempat sifat tersebut.

Secara sederhana, sifat-sifat metode dakwah kontemporer dapat dijelaskan demikian; *pertama*: **sifat dialogis** berarti

¹⁷ Nakosteen, *History of Islamic...*, 126-127.

¹⁸ Q.S. 3 (Ali Imran): 31.

terjadinya komunikasi timbal-balik antara *da'i* dan *mad'u*; metode dakwah tidak memposisikan *da'i* sebagai *superman*, sedangkan *mad'u* sebagai *inferiorman*. Bahkan, hal-hal yang secara sensitif dapat membuat *mad'u* merasa berharga dan penting, diangkat ke permukaan secara sungguh-sungguh sebagai isu pesan dakwah.

Kedua: sifat partisipatif berarti keterlibatan aktif *da'i* dalam pemenuhan kebutuhan atau pemecahan persoalan *mad'u*. Sifat ini dapat diterapkan pada model-model *da'wah bi al-hal*, misalnya: beasiswa pendidikan, santunan sosial, bakti sosial, pengobatan massal, dan sebagainya. Sifat partisipatif ini tampak semakin tandas diperlukan, berkaitan dengan asumsi bahwa manusia yang hidup, minimal butuh mempertahankan hidupnya, sebelum dia mampu berbuat lebih jauh dalam kehidupannya. Pada era kontemporer, sifat partisipatif agama benar-benar teruji; agama mana yang paling berperan dalam usaha membantu manusia untuk mengatasi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan, maka agama itulah yang menjadi idola manusia. Di sinilah dakwah tertantang untuk mengembangkan sifat partisipatif dalam metodenya, agar dakwah tidak seperti “senyum di hadapan orang buta atau berteriak di depan orang tuli”.

Ketiga: sifat eksploratif berarti pengungkapan hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek diri dan kehidupan *mad'u* sebagai titik pusat perhatian. Dalam hal ini, bahasa dakwah tidak hanya dituntut sesuai dengan bahasa budaya *mad'u*, akan tetapi juga mereferensi pada topik-topik yang dialami oleh *mad'u*. Misalnya: dakwah kepada masyarakat nelayan di Tuban, maka bahasa dakwah tidak hanya menggunakan kosabudaya nelayan dan bahasa masyarakat Tuban, akan tetapi juga mereferensi pada topik-topik diri dan kehidupan nelayan di Tuban.

Keempat: sifat dekoratif berarti ramuan dalam kemasan baru yang membuat dakwah tampak lebih indah, menawan, dan menyenangkan. Ramuan ini dilakukan oleh dakwah kontemporer

dengan memanfaatkan khazanah model-model dakwah modern, pertengahan, dan klasik. Semua khazanah ini memberikan masukan berharga bagi ramuan dakwah kontemporer. (1) Khazanah model Modern memberikan sumbangan dengan gaya formal, teknologi, dan retorikanya yang menawan, dan ini diwakili oleh retorika dakwah K.H. Zainuddin Mz. Kilas survey membuktikan bahwa model Modern banyak berpengaruh kepada masyarakat menengah-ke atas. (2) Khazanah model Pertengahan memberikan sumbangan dengan gaya “spiritual yang bersahaja”, dan ini diwakili oleh pengajian-pengajian tarekatan oleh para Kyai Sepuh. Kilas survey membuktikan bahwa model Pertengahan banyak berpengaruh kepada masyarakat bawah (*awam*) dan puritan. (3) Khazanah model Klasik memberikan sumbangan dengan gaya “informatif yang tradisional”, dan ini diwakili oleh semisal pengajian kitab *salaf* K.H. Mudhakkir (Mojokerto). Kilas survey membuktikan bahwa model Klasik banyak berpengaruh kepada masyarakat bawah.

Sedangkan ramuan model dakwah kontemporer sendiri berbetuk gaya-gaya dakwah yang diwakili oleh “Manajemen Qalbu” K.H. Abdullah Gymnastiar, “Zikir” K.H. Arifin Ilham, dan “Kyai Kanjeng” Cak Nun (Emha Ainun Najib). Kilas survey membuktikan bahwa model Kontemporer berpengaruh hampir secara merata kepada masyarakat bawah-ke atas.

Sifat dekoratif dakwah kontemporer diharapkan mampu membuat dakwah tidak terkesan menjemukan, usang, atau bahkan menakutkan. Tetapi sebaliknya, dakwah diharapkan menjadi sesuatu yang membuat manusia terpesona dan memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Jika dakwah itu merupakan rutinitas, maka dengan sifat dekoratif, dakwah diharapkan menjadi kegiatan rutin yang menyenangkan dan tidak bersifat mekanistik semata.

Penutup

Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa era kontemporer dimulai sejak abad ke-20. Tetapi batas ini diakui oleh mereka sebagai batas semu, tidak tandas. Ketidaktandasan batas ini disebabkan oleh karena era kontemporer tidak bersifat responsif sebagaimana era-era sebelumnya, khususnya era modern dan era klasik. Era kontemporer justru bermula dari munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang bersifat substansial-historis dibandingkan dengan substansi historis masa sebelumnya, yaitu masa modern.

Substansi pokok era kontemporer adalah “kerinduan manusia untuk kembali ke alam klasik”. Kerinduan ini bersifat sintesis, dekoratif, kreatif, dan non-responsif. Alam klasik yang dirindukan oleh manusia adalah nilai-nilai moral, etika, asasi, dan spipiritual/ keagamaan.

Dakwah dituntut mampu memenuhi kerinduan manusia tersebut dengan profil barunya yang kompatibel, yaitu “dakwah kontemporer”. Secara konseptual, ada dua hal yang menjadi sokoguru dakwah kontemporer, yaitu *pertama*: dalam kerangka filosofis dakwah kontemporer menggunakan paradigma humanis-ilahiah, sebagai paradigma baru yang mengganti paradigma ilahiah-humanis. Paradigma humanis-ilahiah memosisikan *mad'u* sebagai subjek, bukan sebagai objek sebagaimana pada paradigma ilahiah-humanis. *Kedua*: dalam kerangka metodis, metode-metode dakwah kontemporer bersifat dialogis, partisipatif, eksploratif, dan dekoratif.

Dengan sokoguru tersebut, *da'i* diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memperlakukan *mad'u* dengan penuh kasih-sayang, karena kasih-sayang merupakan aspek terdepan di antara aspek-aspek lain dalam perwujudan diri manusia dan merupakan pancaran dari kasih-sayang Tuhan dalam proses penciptaan kehidupan, agar manusia dapat lebih mudah diajak ke jalan Tuhan. Kesadaran kemanusiaan dan

perlakuan secara kasih-sayang ini merupakan *grand idea* (ruh) dakwah kontemporer.

Tulisan ini hanya sekadar gagasan sketsa konseptual, dan oleh karenanya penulis sangat mengharapkan respons kritis dari para pemerhati dakwah. Penulis juga mengharapkan sumbangan pengembangan gagasan dari mereka, terutama dalam persoalan-persoalan yang dibahas dalam tulisan ini, misalnya: perangkat-perangkat yang diperlukan bagi aplikasi dakwah kontemporer, bentuk-bentuk ramuannya untuk berbagai segmen/ jurusan dalam studi dakwah, serta organisasi sistem kegiatannya.

Ana urid wa anta turid wa Allah yaf'al ma yurid (Saya berkehendak dan anda berkehendak, sedangkan Allah berbuat apa yang dikehendakiNya).

SKEMA SKETSA KONSEP DAKWAH KONTEMPORER

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul (et.al.). *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta: SIPRESS, 1996.
- Barbour, Ian G. *Issues in Science and Religion*. New York: Torchbooks Harpers Row Publishers, 1996.
- Bleicher, Josep. *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique*. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Dessouki dalam *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 10. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. New York: Syracuse University Press, 1984.
- Foucault, Michel. "Structuralism dan Post-Structuralism: an Interview", *Telos*. 1983.
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Grunebaum, G.E. von. *Classical Islam: a History 600 A.D. - 1258 A.D*. Chicago: Aldine Publishing, 1st Edition, 1970.
- Hariyono, P. *Pemahaman Kontekstual tentang Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hasan, Masudul. *History of Islam: Classical Period 571-1258 C.E*. Delhi, India: Adam Publishing, 1995.
- Lombard, Maurice. *The Golden Age of Islam*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company; Oxford, New York: American Elsevier Company, 1975.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Al-Qur'an, Realitas Sosial, dan Limbo Sejarah*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Mustofa, Ahmad. *Ilmu Budaya Dasar: untuk IAIN, semua Fakultas dan Jurusan*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Nakosteen, Mehdi. *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education*. Colorado: University of Colorado Press, Boulder, 1964.
- Panuju, Redi. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Gramedia, 1995.

- Permata, Ahmad Norma (ed.). *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Prasetya, Joko Tri. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sulaeman, Munandar. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 1998.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati sejak Thales hingga James*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Turner, Bryan S. *Teori-Teori Sosiologi Modernitas dan Posmodernitas*, terj. Imam Baehaqi dan Ahmad Baidlowi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.